

Figura VII.1. Espectro de ¹H RMN de (+)-2α,11-dihidroxi-4-epieremofil-9-en-8-ona (11) (CDCl₃ a 500 MHz).

Figura VII.2. Espectro de ^{13}C RMN de (+)-2 α ,11-dihidroxi-4-epieremofil-9-en-8-ona (11) (CDCl_3 a 125 MHz).

Figura VII.3. Espectro de ^1H RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-8 β ,11-diol (12) (CDCl_3 a 500 MHz).

Figura VII.4. Espectro de ^{13}C RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-8 β ,11-diol (**12**) (CDCl_3 a 125 MHz).

Figura VII.5. Espectro de ¹H RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-4 α , 8 β , 11-triol (13) (CDCl₃ a 500 MHz).

Figura VII.6. Espectro de ^{13}C RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-4 α , 8 β , 11-triol (**13**) (CDCl_3 a 125 MHz).

Figura VII.7. Espectro de ¹H RMN de (+)-8β,11-dihidroxi-4-epieremofil-9-en-1-ona (14) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.8. Espectro de ^{13}C RMN de (+)-8 β ,11-dihidroxi-4-epieremofil-9-en-1-ona (**14**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.9. Espectro de ¹H RMN de 11-hidroxi-(+)-4-*epi*-eremofil-1(10)-en-2,9-diona (**15**) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.10. Espectro de ^{13}C RMN de 11-hidroxi-(+)-4-epi-eremofil-1(10)-en-2,9-diona (**15**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.11. Espectro de ^1H RMN de (4*S*, 5*S*, 7*S*)-11-hidroxi-remofil-1(10)-en-2-ona (16) (CDCl_3 a 500 MHz)

Figura VII.12. Espectro de ^{13}C RMN de (4*S*, 5*S*, 7*S*)-11-hidroxi-remofil-1(10)-en-2-ona (**16**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.13. Espectro de ¹H RMN de (4*S*,5*S*,7*R*,8*R*)-tri-nor-eremofil-9-en-7,8-diol (17) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.14. Espectro de ^{13}C RMN de $(4S,5S,7R,8R)$ -tri-*nor*-eremofil-9-en-7,8-diol (**17**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.15. Espectro de ¹H RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-4 α ,11-diol (28) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.16. Espectro de ^{13}C RMN de (+)-4-epieremofil-9-en-4 α ,11-diol (**28**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.17. Espectro de ¹H RMN de (4*S*, 5*S*, 7*R*, 9*S*)-9,11-hidroxi-remofil-1(10)-en-2-ona (29) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.18. Espectro de ^{13}C RMN de (4*S*, 5*S*, 7*R*, 9*S*)-9,11-hidroxi-remofil-1(10)-en-2-ona (**29**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.19. Espectro de ¹H RMN de (4S,5S,7R)-7-hidroxi-tri-nor-eremofil-9-en-8-ona (30) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.20. Espectro de ^{13}C RMN de (4*S*,5*S*,7*R*)-7-hidroxi-tri-*nor*-eremofil-9-en-8-ona (**30**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.21. Espectro de ¹H RMN de (4*R*,5*R*,7*R*)-4,7-dihidroxi-tri-*nor*-eremofil-9-en-8-ona (31) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.22. Espectro de ^{13}C RMN de *(4R,5R,7R)*-4,7-dihidroxi-tri-*nor*-eremofil-9-en-8-ona (**31**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.23. Espectro de ¹H RMN de (4*S*,5*S*,7*R*,8*S*)-tri-*nor*-eremofil-9-en-7,8-diol (32) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.24. Espectro de ^{13}C RMN de $(4S,5S,7R,8S)$ -tri-*nor*-eremofil-9-en-7,8-diol (**32**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.25. Espectro de ¹H RMN (4*S*,5*S*,7*S*,8*S*)-tri-nor-eremofil-9-en-7β,8α-diol (35) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.26. Espectro de ^{13}C RMN de $(4S,5S,7S,8S)$ -tri-*nor*-eremofil-9-en-7 β ,8 α -diol (**35**) (CDCl_3 a 125 MHz)

Figura VII.27. Espectro de ¹H RMN de (3R,4R,5S,7R)-3,7-dihidroxi-tri-nor-eremofil-9-en-8-ona (36) (CDCl₃ a 500 MHz)

Figura VII.28. Espectro de ^{13}C RMN de $(3R,4R,5S,7R)$ -3,7-dihidroxi-tri-*nor*-eremofil-9-en-8-ona (**36**) (CDCl_3 a 125 MHz)